

BADIIY ASARLARNI QIYOSLASH METODI ASOSIDA O'RGANISH NAZARIYASI VA AMALIYOTI

Homidova Barno

Namangan davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721626>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 15-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 23-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

Qiyosiy tahlil, adabiy ta'lim, badiiy asar, metodika, obrazlar tizimi, estetik tarbiya, mustaqil fikrlash, tahlil ko'nikmalari, zamonaviy yondashuv, intertekstual qarashlar..

ABSTRACT

Ushbu maqolada badiiy asarlarni qiyoslash metodi asosida o'rganishning nazariy va amaliy asoslari yoritiladi. Qiyosiy tahlil usuli orqali o'quvchilarning adabiy-estetik qarashlarini shakllantirish, mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada adabiy matnlarni qiyoslash orqali ikki yoki undan ortiq asar o'rtasidagi mavzu, g'oya, obrazlar tizimi va badiiy vositalarning o'ziga xosliklarini ochib berish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, bu metodning dars jarayonida qanday qo'llanishi, o'quvchilar faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqidagi amaliy fikrlar ham bayon etiladi. Qiyosiy metodning adabiy ta'limdagi ahamiyati, zamonaviy yondashuvlar bilan uyg'unligi va metodik imkoniyatlari asoslab beriladi

Bugungi globalashuv va axborot tezkorligi davrida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi va adabiy-estetik didini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Bu jarayonda adabiy ta'limning uslubiy imkoniyatlarini kengaytirish, xususan, badiiy asarlarni o'rganishda samarali metodlardan foydalanish zaruriyati tug'iladi. Ana shunday metodlardan biri — qiyosiy tahlil asosida o'rgatish metodidir.

Qiyoslash metodi orqali o'quvchi ikki yoki undan ortiq badiiy matnni birgalikda tahlil qilib, ularning umumiylik va farqlarini, badiiy-estetik qarashlaridagi o'ziga xosliklarni mustaqil aniqlay oladi. Bu yondashuv o'quvchilar tafakkurini chuqurlashtirish, adabiy asarni turli kontekstda ko'rish, muallif uslubini anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini farqlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy adabiy ta'limda badiiy matnlarni o'rganishning samarali metodlaridan biri bu — qiyosiy tahlil usulidir. Bu metod orqali o'quvchi nafaqat asarning mazmuni va g'oyasini chuqur anglaydi, balki ikki yoki undan ortiq matnlar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni tahlil qilish orqali mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv, mantiqiy mushohada yuritish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Qiyosiy metod asosida o'rganish nafaqat adabiy bilimlarni mustahkamlash, balki madaniy kontekstlar, adiblarning estetik qarashlari va davr ruhi haqida ham kengroq tasavvurga ega bo'lishga xizmat qiladi.

Qiyoslash adabiy tafakkurning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Har qanday badiiy asar o'z davrining mahsuli bo'lib, muallif dunyoqarashi, estetik didi, tarixiy-madaniy sharoit bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois ikki asarni solishtirish orqali nafaqat matnlar, balki davrlar, mualliflar, hayot falsafalari va jamiyatga munosabatlar ham qiyosiy tahlil etiladi. Bu esa adabiyotga biryoqlama emas, balki ko'p qatlamli, kontekstual yondashishga yo'l ochadi. Masalan, A. Qodiriyning "O'tkan kunlar" romani va T. Malikning "Shaytanat" asarlarini qiyoslash orqali ikki davrning ijtimoiy ziddiyatlari, qahramonlar xarakteri, erkinlik va adolat g'oyalari, jamiyatdagi kuchlar muvozanati haqida ilmiy xulosalarga kelish mumkin.

Qiyoslash metodi orqali o'rganishning nazariy asoslari filologiya, adabiyotshunoslik va madaniyatshunoslik fanlarining tutashgan nuqtasida shakllangan. Bu metod tipologik va genealogik yondashuvlarga yaqin bo'lib, badiiy matnlarning strukturasi, personajlar tizimi, mavzu va g'oya, poetik til, syujet qurilishi kabi elementlarni solishtirish imkonini beradi. Shuningdek, universal adabiy toifalar — sevgi, fidoiylik, axloq, vatanparvarlik, zulmga qarshi kurash — kabi mavzularning badiiy talqinidagi farqlarni yoritishga xizmat qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarni faqat matnni tushunishga emas, balki uni boshqa matnlar kontekstida ko'ra olishga, zamonaviy fikrlashga va tahlil qilishga o'rgatadi.

Qiyosiy o'rganish metodining amaliy jihatlari ham nihoyatda muhim. Dars jarayonida bu metodni qo'llash orqali o'quvchilarni faollashtirish, matnga bo'lgan qiziqishni oshirish, ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Masalan, Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy g'azallarini qiyosiy tahlil qilish orqali ikki klassik shoirning badiiy mahorati, ramzlardan foydalanish uslubi, obrazlar dunyosi haqida chuqur tahlil olib borish mumkin. Yoki H. Olimjonning "Zaynab va Omon" poemasi bilan A. S. Pushkinning "Yevgeniy Onegin" asarini qiyoslash orqali sharq va g'arb adabiy tafakkuridagi farqlar, romantizm unsurlarining talqini ochib beriladi. Bu esa o'quvchilarda adabiy qarashlarning xilma-xilligi, madaniy xotiraning boyligi haqida tushuncha hosil qiladi.

Qiyosiy metod orqali milliy va jahon adabiyotini birgalikda o'rganish o'quvchilarning umumiy dunyoqarashi, madaniy saviyasi, tolerantlik hissi va madaniyatlararo muloqot qobiliyatini oshiradi. Chunki o'quvchi ikki turli millatga mansub adibning asarlarini qiyoslar ekan, ularning umumiy insoniy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini ko'ra oladi. Masalan, G'afur G'ulomning "Shum bola" asarini Mark Tvenning "Tom Soyer" asari bilan qiyoslash orqali o'quvchi bolalik, erkinlik, ijtimoiy muhitning bola tarbiyasiga ta'siri kabi umumiy g'oyalarni turli madaniy kontekstda tahlil qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, badiiy asarlarni qiyoslash metodini amaliyotda qo'llash uchun muallim yuksak tayyorgarlik, keng adabiy bilim va metodik saviyaga ega bo'lishi zarur.

Muallim ikki asar o'rtasidagi umumiylik va farqlarni nafaqat shaklan, balki mazmunan ham to'g'ri yo'naltira olishi, o'quvchilarning tahlil ko'nikmasini bosqichma-bosqich shakllantirishi zarur. Bundan tashqari, darsda savol-javob, muhokama, jadval asosida solishtirish, Venn diagrammasi, tematik xarita kabi interaktiv metodlardan foydalanish qiyoslash metodining samaradorligini yanada oshiradi.

Xulosa. Badiiy asarlarni qiyoslash metodi asosida o'rganish — bu zamonaviy adabiy ta'limda o'quvchi tafakkurini rivojlantiruvchi, uning tahliliy salohiyatini oshiruvchi, madaniy-estetik dunyoqarashini kengaytiruvchi samarali yondashuvdir. Bu metod yordamida o'quvchi bitta asarni emas, balki uning kontekstida boshqa asarlarni ham tahlil qiladi, mukammal adabiy mulohaza yurita oladi, asar zamiridagi chuqur ma'no qatlamlarini anglashga harakat

qiladi. Shu bois badiiy asarlarni qiyoslash asosida o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, bugungi adabiy ta'limda keng qo'llanishi lozim bo'lgan metodlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://frontlinejournals.org/journals/index.php/fsshj/article/view/250>
2. Tillayeva R. T. BADIY ASAR MATNINI TAHLIL QILISH METODOLOGIYASI //Academic research in educational sciences. – 2024. – T. 5. – №. CSPU Conference 1. – C. 381-390.
3. Tillayeva R. T., Mo'Minova M. M. Q. O'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyalarini shakllantirishda adabiy-tanqidiy materiallardan foydalanish metodikasi //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 11. – C. 219-223.
4. Tillayeva R. O 'QUVCHILAR FAOLIGINI OSHIRIHSDA TADQIQOT ISHI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGI //O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI YOSH FILOLOG OLIMLAR JAMIYATI. – C. 439.
5. Tillayeva R. ADABIYOT DARSLARIDA BADIY MATN TAHLILIGA DOIR ZAMONAVIY YONDASHUVLAR SAMARADORLIGI //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2024. – T. 1. – №. 7. – C. 16-26.
6. Tillayeva R. T. BADIY ASAR MATNINI TAHLIL QILISH METODOLOGIYASI //Academic research in educational sciences. – 2024. – T. 5. – №. CSPU Conference 1. – C. 381-390.
7. Tillaeva, Rayhona. "EFFECTIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF STUDENTS'RESEARCH COMPETENCIES." (2022): 117-119.
8. Tillaeva R. THE IMPORTANCE OF THE LATERAL METHOD IN THE DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS //European Journal of Humanities & Social Sciences. – 2023. – №. 6.
9. Tillaeva R. METHODOLOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE IN LITERARY EDUCATION //Frontline Social Sciences and History Journal. – 2022. – T. 2. – №. 07. – C. 60-68.
10. Tillaeva R. Specific Characteristics of Scientific-Research Works in Literature Lessons //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2022. – T. 3. – №. 9. – C. 10-15.
11. Rayhona T. CHARACTERISTICS OF ORGANIZING RESEARCH ACTIVITIES //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2022. – C. 172-174.